

Espinoza-Huisca, Mauricio

Antecedentes genealógicos de Flora Joutard Band (1886–1912): Reconstrucción familiar a partir de registros civiles y documentación histórica internacional

El presente documento expone los antecedentes genealógicos de la pianista y compositora chilena Flora Joutard Band (1886–1912), en el marco del proyecto *Melodías de un jardín olvidado*¹. El estudio se basa en la revisión de registros civiles, documentación migratoria y fuentes históricas de diversa naturaleza, lo que permitió reconstruir un árbol genealógico que articula relaciones familiares distribuidas entre Chile y distintos países europeos.

La investigación enfrentó dificultades asociadas a la reiteración de nombres, la variabilidad en los registros nominales y la ausencia parcial de información en fuentes oficiales, abordadas mediante un proceso de inferencia documental sustentado en la convergencia de evidencias independientes.

Entre los resultados, destaca la verificación y demostración de la relación de parentesco entre las familias Joutard y Waiss, previamente mencionada en fuentes de comienzos del siglo XX, así como la reconstrucción de vínculos familiares a partir del cruce sistemático de información fragmentaria.

En conjunto, estos antecedentes no solo amplían el conocimiento sobre el entorno familiar de la compositora, sino que establecen una base metodológica y documental para futuras investigaciones biográficas y musicológicas.

Contexto

El trabajo se originó en la recopilación de fuentes destinadas a sustentar una reconstrucción biográfica documentada de Flora Joutard Band. En este proceso, la

¹ Proyecto de investigación independiente dirigido por el autor y orientado a la recuperación, estudio y contextualización de la vida y obra de Flora Joutard Band, que integra líneas de trabajo biográficas, musicológicas y documentales.

identificación de fechas, eventos y registros oficiales permitió establecer los principales hitos de su trayectoria. A medida que avanzaba la revisión de fuentes, comenzaron a aparecer referencias a otros individuos vinculados a la compositora. La acumulación de nombres, relaciones y datos dispersos hizo necesario organizar esta información para comprender la estructura familiar en la que se inscribe su biografía.

La reconstrucción genealógica surge así como una consecuencia directa del trabajo con fuentes, orientada a articular información fragmentaria en una red coherente de parentescos. Este desarrollo no responde a una planificación previa, sino a una exigencia metodológica derivada del propio proceso investigativo. Una lógica similar se observa en otras líneas del proyecto, como la elaboración del catálogo de obras a partir de prensa histórica², o la construcción de una línea de tiempo interpretativa. En todos estos casos, las herramientas de análisis se configuran a partir de los materiales disponibles, más que de un diseño inicial cerrado.

En este sentido, el estudio genealógico no constituye un objetivo independiente, sino una extensión del trabajo documental, cuyo propósito es aportar estructura y contexto al análisis biográfico de la compositora.

Fuentes documentales

La reconstrucción genealógica se basó en actas de nacimiento, matrimonio y defunción provenientes de registros civiles de Chile, EE. UU., Alemania, Francia, México y Bélgica, junto con documentación migratoria y publicaciones de época con referencias a vínculos familiares. Las actas de registro civil constituyen la base para la confirmación de filiaciones directas. Las publicaciones históricas y otros documentos cumplen un rol complementario, particularmente en la identificación de relaciones no explicitadas en registros oficiales.

² Véase el *Joutard-Werke-Verzeichnis (JWV)* desarrollado en el marco del proyecto, disponible en <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867279>, donde se sistematiza la producción de la compositora a partir del análisis de fuentes de prensa y documentación histórica.

Entre estas fuentes también destacan textos, revistas y prensa que aportan antecedentes para el establecimiento de vínculos familiares y la identificación de individuos asociados al entorno de Flora Joutard Band.

Desarrollo del proceso de investigación

En una primera etapa, la identificación de individuos respondió a la necesidad de contextualizar su entorno inmediato. Los nombres de familiares aparecieron de manera fragmentaria en distintas fuentes y fueron incorporados sin constituir aún una estructura genealógica sistemática. Uno de estos casos corresponde a “*Ana Waiss de Band. — Aventajada alumna del maestro Paoli y prima de Paulina y Flora Joutard*”³, una referencia incorporada sin generar conflictos.

La necesidad de verificar esta relación surge posteriormente, a partir de la coincidencia del apellido “Waiss” con figuras del ámbito cultural de Concepción. Esta indagación condujo a Elena Waiss, cuyo segundo apellido es “Band”. El análisis de su filiación permitió establecer que su madre se llamaba Ana Band y que estaba casada con Samuel Waiss. Esta información introduce una discrepancia con la forma “Ana Waiss de Band”, lo que motivó la verificación de si ambas denominaciones corresponden a una misma persona.

La correspondencia se sostiene en la coincidencia de nombre de pila, contexto geográfico (Concepción), entorno cultural y relaciones familiares compatibles, junto con la interpretación de la forma nominal como una variación en el registro de apellidos.

Inferencia y verificación de vínculos

Establecida la correspondencia entre “Ana Waiss de Band” y Ana Band, se reconstruyó su filiación, identificándola como hija de Márcos Band Blumenzweig y Ernestina Band Weichselfisch. Dado que la fuente inicial la identifica como prima de

³ Luisa Larrázabal de Sutil “La mujer chilena y la música”, en *Actividades femeninas en Chile*, dir. por Sara Guerin de Elgueta (Santiago: La ilustración, 1928), 700–708.

Flora Joutard, uno de sus progenitores debe ser hermano de Hélène Band, madre de la compositora.

El análisis de la línea paterna (Band Blumenzweig) permitió identificar a los hermanos de Márcos Band sin encontrar vínculos que la conecten con Hélène Band, lo que debilita esta vía. En paralelo, el contrato de colonización⁴ de 1885 del grupo familiar Joutard que viaja a Chile, registra a una “Ernestine” de 17 años, junto a Hélène Band, Salomon Joutard y su hija Paulina de un año y medio.

La correspondencia entre esta “Ernestine” y Ernestina Band Weichselfisch se ve respaldada también en un acta de defunción del Cementerio General de Concepción, donde se indica su fallecimiento por padecimiento del corazón a la edad de 58 años, el 14 de marzo de 1927, lo que sitúa una edad cercana a los 17 años para 1885. A esto se suma la presencia de Márcos Band como testigo en el acta de defunción de Salomon Joutard (1889)⁵. Esta coincidencia ayuda a descartar homónimos y confirma su vinculación directa con la familia Joutard.

En conjunto, la coincidencia nominal, cronológica y documental establece el vínculo entre la familia Band y el entorno inmediato de Hélène Band.

Criterio de inferencia y construcción genealógica

Las relaciones de parentesco se establecen a partir de la convergencia de evidencias independientes evaluadas en conjunto. Se considera que una relación es suficientemente sólida cuando las coincidencias nominales, cronológicas, geográficas y documentales son consistentes y no existen alternativas plausibles que expliquen el conjunto de los datos.

⁴ Sociedad Genealógica e Histórica de La Araucanía. *Joutard, Salomon — Contrato de Colonos*. Temuco: Universidad de la Frontera. bibliotecadigital.ufro.cl/v2/s/principal/item/3102 (última consulta: 4 de abril de 2026).

⁵ Ancestry.com. *Archivo General del Registro Civil: Circunscripción n.º 1 de Santiago, Recoleta, Chile: Defunciones, 1889*, vol. XIV, n.º de certificado 482. Salt Lake City (Utah, EE. UU.): FamilySearch, 2013. [visualización previa suscripción de pago] http://www.ancestry.com/imageviewer/collections/9812/images/FS_004700094_00471 (última consulta: 4 de abril de 2026).

Espinoza-Huisca, Mauricio: *Antecedentes genealógicos de Flora Joutard Band (1886–1912): Reconstrucción familiar a partir de registros civiles y documentación histórica internacional.*

San Pedro de la Paz (Chile), 2026.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19425821>

Aplicado a este caso, la identificación de Ernestina Band Weichselfisch dentro del grupo migrante y su vínculo con Márcos Band en el entorno directo de los Joutard permiten concluir que Hélène Band y Ernestina Band Weichselfisch eran hermanas. A partir de esta relación, se atribuye a Hélène Band el apellido Weichselfisch como segundo apellido, completando su filiación y permitiendo articular la conexión genealógica con la línea de Ana Band.

Alcance y representación del estudio

El proceso permitió reconstruir un árbol genealógico (véase Figura 1) que abarca múltiples generaciones y ramas familiares, articulando conexiones entre Europa y Chile en el contexto migratorio de fines del siglo XIX. El nivel de detalle varía según la disponibilidad de fuentes, existiendo sectores completamente documentados y otros abiertos a actualizaciones o futuras investigaciones. Se omite deliberadamente la inclusión de las ramas genealógicas ascendentes y colaterales de Domingo Evia (marido de Paulina Joutard), Samuel Waiss (marido de Ana Band), Zoltan Fischer (marido de Elena Waiss); las descendentes de Óscar Waiss, Edith Fisher, Patricio Fisher, así como de las hermanas y hermanos de Márcos Band Blumenzweig y Ana Band Band.

Resultados e interpretación del árbol genealógico

Figura 1. Árbol genealógico de Flora Joutard Band, reconstruido a partir de registros civiles y documentación histórica internacional.

El proceso de reconstrucción permitió confirmar la relación de parentesco entre las familias Joutard y Waiss. Más allá de este caso, la investigación se desarrolló a partir de la articulación de fragmentos documentales, cuya integración permitió configurar una red de parentescos progresivamente más compleja. En este proceso, la variabilidad en la consignación de nombres y apellidos constituye un elemento central.

Casos como el de Hélène Band —registrada en Chile como Elena Banda— o el de Pauline Joutard —posteriormente Paulina, Paula y, en su actividad artística, Mirrha Alhambra— muestran transformaciones asociadas a contextos lingüísticos y sociales distintos. Estas variaciones dificultan la identificación de individuos, pero también permiten rastrear trayectorias y procesos de inserción cultural.

Esta situación se intensifica en el caso de Flora Joutard, cuya presencia en fuentes internacionales presenta una alta inestabilidad nominal. Su nombre aparece con múltiples variantes según el contexto lingüístico y editorial: “Florita” en publicaciones chilenas, “Florence” en prensa estadounidense, “Flory” en periódicos polacos; formas flexionadas del apellido en contextos lingüísticos específicos —particularmente en polaco— como “Joutardówna”, “Joutardówien” o “Joutardównej”, que responden a procesos de declinación y marcación de género propios de ese sistema; formas asociadas a su vida matrimonial en Europa occidental, como “Flora Joutard-Loevensohn” o “Flora Loevensohn”, diversas variantes onomásticas de este último apellido, además de otras alteraciones gráficas como “Joulard”, “Yontard” o “Goutard”. La consideración de este fenómeno resultó clave para la localización de fuentes y la reconstrucción de su trayectoria.

Respecto al árbol genealógico, este presenta zonas de alta densidad documental junto a otras donde la información es fragmentaria. Un caso representativo es el de Elías Aron Joutard Band, primogénito del matrimonio, documentado en su acta de nacimiento en Francia, pero ausente en registros posteriores, incluido el contrato de migración a Chile en 1885. Esta omisión, en contraste con la presencia de su hermana Paulina, permite inferir su fallecimiento en edad temprana, aun sin contar con un acta

de defunción. Una situación similar se observa en la hija de Flora Joutard, documentada hasta 1910, sin registros posteriores que permitan determinar su trayectoria o fecha de fallecimiento. Estos casos evidencian los límites de la reconstrucción genealógica. El análisis permite además identificar un ancestro común en la línea Band —previo a Márcos Band Blumenzweig y Ernestina Band Weichselfisch— cuya identidad no ha podido ser determinada. La relación entre ambas ramas familiares, respaldada por documentación y testimonio oral⁶, confirma la existencia de este núcleo común, aunque su identificación permanece abierta.

En conjunto, el árbol genealógico no solo organiza relaciones de parentesco, sino que da cuenta de procesos de migración, transformación nominal y articulación familiar en distintos contextos culturales.

Relación con el ámbito musical

El análisis genealógico permite situar a Flora Joutard Band dentro de un entorno familiar en el que la práctica musical aparece de manera reiterada. La identificación de Ana Band y su proyección en la figura de Elena Waiss permite observar una continuidad cultural que se extiende hasta Edith Fischer, cuya trayectoria como pianista y maestra se inscribe en una tradición musical de relevancia nacional e internacional.

Sin establecer una relación causal directa, la presencia sostenida de figuras vinculadas a la música dentro de esta red familiar permite plantear la existencia de un entorno favorable para la transmisión de prácticas y capital cultural asociados al ámbito musical. Desde esta perspectiva, Flora Joutard deja de aparecer como un caso aislado y se integra en una red familiar más amplia, en la que la actividad musical constituye un elemento recurrente. Este enfoque no sustituye el análisis de su obra, pero aporta contexto para comprender su desarrollo artístico.

⁶ Entrevista personal con Edith Fisher Waiss realizada por el autor, Providencia, enero de 2024.

Conclusiones

La investigación permitió reconstruir una red genealógica compleja a partir de fuentes fragmentarias y establecer vínculos no sistematizados previamente, destacando la confirmación del parentesco que une a Edith Fischer y Flora Joutard, quién fue prima hermana de su abuela (tía abuela en segundo grado).

El estudio evidencia tanto las posibilidades como los límites de la reconstrucción genealógica basada en documentación histórica. La convergencia de evidencias permitió resolver casos complejos mediante el cruce de información nominal, cronológica y contextual. Al mismo tiempo, la persistencia de vacíos documentales —como la ausencia de registros en ciertos casos— da cuenta de las restricciones propias de este tipo de investigación.

Asimismo, la inestabilidad en la consignación de nombres se presenta como un fenómeno transversal que incide directamente en la identificación de individuos y en la localización de fuentes.

En este sentido, la reconstrucción genealógica no solo permite precisar el entorno familiar de Flora Joutard Band, sino que pone en evidencia la complejidad de los procesos de identificación histórica cuando estos dependen de documentación fragmentaria y de la articulación crítica de evidencias dispersas. El árbol resultante no constituye únicamente una representación de parentescos, sino una síntesis del proceso investigativo que lo hizo posible, en la que cada vínculo establecido refleja una operación de análisis, contraste y validación documental.

Fuentes y bibliografías

La información presentada en este documento se basa en el *Corpus documental del proyecto Melodías de un jardín olvidado*, disponible en Zenodo (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19425989>), que reúne fuentes de archivo, prensa histórica, catálogos, partituras y bibliografía secundaria.